

1921–2021: 100 Jahre Kampfbegriff „Mitteldeutschland“¹

Zur völkischen Radikalisierung eines geografischen Placebos

Olaf Böhlk

Kurzfassung: Am 05.03.1921 hielt Albrecht Penck in der „*Neuen Börse*“ zu Leipzig einen Vortrag unter dem Titel „*Der Großgau im Herzen Deutschlands*“. Einer der einflussreichsten Geografen seiner Zeit verknüpfte darin bisher getrennt auftretende Motive zu einem wirkmächtigen Gesamtkonzept. Pencks Rede bildete einen programmatischen Auftakt für die Institutionalisierung der völkischen „Mitteldeutschland“-Forschung in Leipzig. Es ist geradezu verblüffend modellhaft am Beispiel „Mitteldeutschland“ zu verfolgen, wie Geografen, Historiker, Archäologen und Raumplaner einer Idee zunächst einen Namen verliehen, diesen sodann in Karten visualisierten, dazu passende „natürliche“ Präfigurationen, archäologische Artefakte und eine überzeitliche Geschichte „auffanden“, um schließlich, über Umorganisation bestehender Verwaltungsgrenzen, das zuvor imaginierte Gebilde tatsächlich als staatlich verfassten „Lebensraum“ eines „*Mitteldeutschen Menschen*“² real erschaffen zu wollen. Hans-Dietrich Schultz: „*Es sei, verlautbarte [Otto] Schlüter, als ob das Wesen Gesamtdeutschlands in seinem mittleren Teil gesteigert wäre*“.³ Parallelen zur gleichzeitig ablaufenden völkischen Konstruktion einer „deutschen Nation“ sind offenbar kein Zufall.

Der vorgelegte Beitrag liefert Hintergründe zur Genese des akademischen Gebrauchs der unbestimmten Bezeichnung „Mitteldeutschland“. An ihrer Verwendung lässt sich die Ohnmacht der protestantisch geprägten preußischen Wissenschaftselite im Umgang mit „säkularer Sakralität“⁴ (Lutz Hoffmann) studieren. Das unsinnige Abarbeiten an einem Phantom führt die Macht sakraler Konzepte vor Augen, wenn diese erst einmal, aus ihrem religiösen Kontext herausgelöst, ein dämonisches Eigenleben entfalten können.

Zur Genese des geografischen „Mitteldeutschland“-Begriffs

Die Idee „Mitteldeutschland“ beschreibt ein geografisches Placebo, da die „Mitte“ nur als flächenloser Punkt eindeutig definiert ist. Im Gegensatz zu Nord-Süd- oder Ost-West-Halbteilungen flächenhafter Gebilde (z. B. „Nord-“, „Süd-“, „Ost-“ oder „Westdeutschland“) bleiben die Grenzen eines idealisierten „Mittellandes“ folglich geometrisch unbestimmbar. Die mit dieser Unbestimmbarkeit einhergehende Unverfügbarkeit weist auf den sakralen Charakter der Idee eines idealisierten „Mittellandes“ hin.

¹ Dem Jenaer Historiker Jürgen John ist es zu verdanken, dass „*die Idee Mitteldeutschland*“ inzwischen als kontextabhängiges und „*höchst widersprüchliches Neugliederungs- und Gestaltungsprogramm*“ dekonstruiert worden ist. John 2009, S. 3.

² Die idealen „rassischen“ Eigenschaften des „Mitteldeutschen“ beschrieb Hans Hahne anhand der von ihm „*rekonstruierten*“ Totenmaske Martin Luthers mit „*ostisch-ostmitteldeutsch-mitteuropäischen, ostoberdeutschen Zügen und Einschlägen alter mitteldeutscher, an die waldigen Mittelgebirge gebundener Eigenarten*“. Zitiert nach Birkenmeier 2011, S. 201.

³ Schultz 2004, S. 388.

⁴ Hoffmann 1970, S. 41.

„, [...] *Alle Deutsche, bei denen ich eingeführt wurde, als er mit mir, seinem achtzehnjährigen Schüler eine Reise durch Sachsen, Thüringen u. s. w. machte, hießen ohne Ende und Aufhören Müller. Gut. Also wir reisten durch Central-Deutschland.* ‘

„Muß Mittel-Deutschland heißen, ‘fiel ich ein, ,der Ausdruck »Central-Deutschland« ist sogar gefährlich, da dies manchen kleinern Staaten ein Uebergewicht geben und die Extremitäten des deutschen Vaterlandes in Gefahr bringen könnte, ihr Selbstgefühl zu verlieren. ‘

„Schön, also Mittel-Deutschland. Aber damals war’s Central-Deutschland, wie die Sonne Centrum unseres Planetensystems ist.“⁵

Dieser fiktive Dialog findet sich im Beitrag *„Des Engländers Gastrolle. Eine Erinnerung an Goethe und den »alten Herrn«*“, Großherzog Karl August von Weimar, in der Zeitschrift *„Die Gartenlaube“*, Heft 40 aus dem Jahr 1856. Mit dem Hinweis auf die „Gefährlichkeit“ des Ausdrucks *„Central-Deutschland“* können wir die frühe Bewusstwerdung einer machtvollen politisch-ideologischen Semantik hinter dem geografischen „Mitteldeutschland“-Diskurs greifen. Das „Ringens um die europäische Mitte“ sollte sich, wenige Jahrzehnte später, zu einem Konflikt ausweiten, welcher die „Mitteldeutschland“-Vorstellungen bis zur Gegenwart prägt.

In der vor 1850 entstandenen landeskundlichen Literatur findet sich der geografische Begriff *„Centraldeutschland“* oder *„Central-Deutschland“* in Verbindung mit dem hessisch-thüringischen Raum. Joseph Meyer bezog ihn in dem 1840 erschienenen siebenten Band seines *„Universums“*⁶ auf die Stadt Erfurt und argumentierte 1846, zugunsten des von ihm vorgestellten Konzeptes eines *„deutschen Central-Eisenbahn-Netzes“*, dass *„Central-Deutschland, das Thüringer Land“* größter Nutznießer seines verkehrstechnischen Vorhabens sei.⁷ Gemäß dem Abschnitt über die Chatten im 1843 erschienenen zweiten Band von Frédéric de Rougemonts *„Geographie des Menschen“* *„bezwangen die Franken Central-Deutschland“*.⁸

Mit der 1856 im Kapitel *„Centraldeutschland“* der *„Illustrierte[n] Geographie für Schule und Haus“* von Carl Gustav Reuschle veröffentlichten Karte⁹ erfolgte bereits eine deutliche Fokussierung auf das Gebiet des preußischen und wettinischen Sachsens sowie der thüringischen Territorien. In dem von Reuschle 1857 veröffentlichten *„Prospectus“* zum *„Handbuch der Geographie“* fand die Bezeichnung *„Centraldeutschland“* mit der ergänzenden Erklärung *„Sachsen, Thüringen“* ebenfalls Aufnahme.¹⁰ Heinrich Kiepert lieferte mit seinem 1860 in erster Auflage erschienenen *„Neuen Handatlas“*¹¹ unter der Überschrift *„Mittel Deutschland“* letztlich jene Karte, welche den neuen geografischen Rahmen des „Mitteldeutschland“-Begriffs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägen sollte.

Kiepert teilte zur Genese dieser Karte mit: *„[...] ebenso wenig gestattete der Raum irgend eines der Central-Deutschland berührenden Blätter nach den Dimensionen der übrigen darauf dargestellten Länder die vollständige Aufnahme der preußischen Provinz Sachsen:*

⁵ Stolle 1856, S. 541.

⁶ Meyer's Universum 1840, S. 92.

⁷ Zitiert nach Allekotte 1931, S. 42.

⁸ Rougemont 1843, S. 61.

⁹ Reuschle 1856, S. 25.

¹⁰ Reuschle 1857, S. 2.

¹¹ Kiepert 1860.

wenn auch der weit größte Theil derselben in Bl. 9 [Blatt ‚Mittel Deutschland‘] und in kleinem Maßstabe in Bl. 7 [Blatt ‚West Deutschland‘] enthalten ist, so muß doch zur Ergänzung wegen des nördlichen Theiles daneben auf Bl. 8 [Blatt ‚Nordwestliches Deutschland‘] verwiesen werden. Die Thüringischen Staaten und die davon geographisch nicht zu trennenden preußischen Antheile Thüringens bis zum Harz sind zwar auf Bl. 7, das Königreich Sachsen auf Bl. 10 [Blatt ‚Brandenburg, Schlesien, Posen‘] vollständig und in gleichem Maßstabe enthalten, aber der natürliche, historische und Verkehrs-Zusammenhang, in welchem alle diese Landschaften des mittlern Elbgebietes unter einander stehen, konnte doch nur durch nochmalige Zusammenfassung derselben auf e i n e m [Sperrung in der Quelle] Blatte zur völligen Geltung kommen [...]“.¹²

Als Beispiel für die wissenschaftliche Rezeption von Kieperts „Mittel Deutschland“-Karte können die im Jahr 1885 veröffentlichten Überlegungen des preußischen Meteorologen Richard Aßmann anlässlich der Einrichtung eines Gewitter-Beobachtungsgebietes angeführt werden:

„Der geographische Begriff ‚Mitteldeutschland‘ deckt sich insofern nicht ganz mit dem Beobachtungsgebiete des Vereines für landwirtschaftliche Wetterkunde, als letzteres, durch staatliche Gruppierung und Einteilung bedingt, etwas mehr nach Nord und West verschoben ist, als es eine strenge Auffassung des Begriffes ‚Mitteldeutschland‘ zuläßt. Nach Kieperts Handatlas würde eine Linie Hannover-Berlin die nördliche, eine solche von Frankfurt a.O. — Görlitz nach Ost, Prag — Schweinfurt nach Süd und Fulda — Hannover die westliche Begrenzung annähernd markieren; ohne erhebliche Abrundung der südöstlichen Ecke dieses Rechtecks würde ein großer Teil von Nord-Böhmen zu Mitteldeutschland gerechnet werden müssen.“¹³

Ein „künstliches, charakterloses Mischvolk“? Josef Nadlers Angriff auf die „völkische Dignität“ Preußens

Vom 10. Jahrhundert an bis zum Jahr 1806 stellte man sich das Alte Reich, aus einer südwestlichen, Franken, Schwaben und Bayern umfassenden „fränkisch“-„oberdeutschen“ („*Terra juris Franconici*“) und einer nordöstlichen „sächsisch“-„niederdeutschen“ Zone („*Terra juris Saxonici*“) zusammengesetzt,¹⁴ als „*Francia Saxonique*“¹⁵ vor.

Der Schritt vom Attribut „mitteldeutsch“ zur kartografischen Visualisierung eines imaginären deutschen „Mittellandes“ erscheint in der Rückschau klein, doch benötigte er tatsächlich Jahrhunderte: Bereits im Jahr 1343 trat in den Schlussworten einer dem in der Stadt Halle ansässigen Klausner Mathias von Beheim gewidmeten Evangelienübersetzung die Wendung „*ubirtragunge in daz mittelste dutsch*“ erstmals auf.¹⁶ Ihre „Verräumlichung“ bedurfte eines längeren wissenschaftsdiskursiven Prozesses: Mit den Worten „*Süden stehet freilich dem Norden entgegen [...] aber gibt es nichts dazwischen? Kein Mittleres ?*“¹⁷ leitete der in Halle universitär ausgebildete und später in Leipzig tätige Sprachforscher Johann Christoph Adelung jene Abhandlung ein, mit der er „[...] dem seit dem Spätmittelalter in mehreren

¹² Kiepert 1860, S. 5 (Erläuterungen).

¹³ Assmann 1885, S. 8.

¹⁴ Roth 1863, S. 9, Maurenbrecher 1843, S. 103.

¹⁵ Hirsch et al. 1935, S. 137, Eggert und Pätzold 1984, S. 195 f.

¹⁶ Wolf 1967, S. 102.

¹⁷ Adelung 1782, S. 84.

Ausprägungen überlieferten Begriff für die Mitte des deutschen Sprachgebiets seine endgültige, in die philologische Terminologie eingegangene Gestalt [...]“ verlieh.¹⁸

Der Braunschweiger Historiker Julius August Remer schrieb bereits in seiner im Rahmen von Klügels „*Encyklopädie*“ 1784 veröffentlichten „*Uebersicht der Geschichte*“ von den „*ehemals reichen Städten im Mitteldeutschland*“.¹⁹ Frühe sprachliche Verwendungen des Begriffs „Mitteldeutschland“ im geografischen Kontext treten in der 1830 erschienenen 3. Auflage von August Zeunes „*Gea*“²⁰ und beim Schweizer Germanisten und Philologen Franz Pfeiffer im Vorwort seiner 1845 in Leipzig erschienenen Ausgabe deutscher Mystiker für „*Landesstriche[...], die sich wie ein breites Band zwischen den Süden und Norden legen*“ auf.²¹ Schon wenige Jahre später sollte sich der geografische Fokus mit den oben bereits erwähnten „*Centraldeutschland*“- bzw. „*Mittel Deutschland*“-Karten von Reuschle und Kiepert auf den östlichen Teil des bisher mit „mitteldeutsch“ bezeichneten Gebietes verengen.

Der gesamte „Mitteldeutschland“-Prozess bildet die Problematik „raumschaffender Geografie“ in demonstrativer Weise ab, denn als verfassungsrechtliches Gebilde hat es ein deutsches „Mittelland“ nie gegeben. Bei allen von Geografen jemals konstruierten, beschriebenen und kartografierten „Mitteldeutschländern“ handelte es sich um Fiktionen. Diese „wissenschaftliche“ Produktion von fiktiven deutschen „Mittelländern“ beschreibt auf einzigartige Weise deutsche Geschichte: Ab der Frühen Neuzeit territorial ausgeprägte konfessionelle Blöcke traten nach 1806, säkular gewandelt, als gegenläufige Nationalisierungen und Akteure im „Nord-Süd-Konflikt“ in Erscheinung. Gemäß der These, dass die frühneuzeitliche Territorialisierung des Christentums über – mit dem Aufkommen des Nationalismus als neuartiger „Pseudoreligion“ einhergehende – säkulare Transformationen zu einer Sakralisierung des territorial imaginierten Raumes führte,²² beschreibt die Frage nach der „Mitte“ eine modern-nationalistische Variation des Diskurses um Letztwerte. Es ging und geht also bei „Mitteldeutschland“ immer auch um Motive der Suche nach einer „Mitte der Welt.“,²³ einem „gelobten Land“ und der „Mitte der Mitte“: der „heiligen Stadt“ Jerusalem.²⁴ Einen Haupt-Austragungsort jener Auseinandersetzung bildete das Ringen um die Verortung der „Mitte Deutschlands“, die als „Mitte Mitteleuropas“ imaginiert wurde. Anzeichen jener gefährlichen „Sakralisierung“ des „Mitten-Diskurses“ deuten sich bereits in der oben zitierten Warnung des ungenannten „*Gartenlaube*“-Autors an, indem er zum Ausdruck brachte, dass der Begriff „*Central-Deutschland*“ „*die Extremitäten des deutschen Vaterlandes in Gefahr bringen könnte, ihr Selbstgefühl zu verlieren*“: Bereits im Jahr 1856 wurden die politische Brisanz und das immanente ideologische Potenzial der Bezeichnung „*Central-Deutschland*“ richtig eingeschätzt und diskursiv einer breiteren Leserschaft vor Augen geführt. Der Autor des „*Gartenlaube*“-Beitrags unterschied noch die Semantiken von „*Central*“ und „*Mitte*“. Bald schon flossen beide Bedeutungen, mit fatalen Folgen für das wissenschaftliche Denken, ineinander.

¹⁸ Wolf 1967, S. 107 f.

¹⁹ Remer 1784, S. 808.

²⁰ Wolf 1967, S. 118, Zeune 1830, S. 269.

²¹ Wolf 1967, S. 110 f.

²² Friedrich Ratzel sieht gerade im „*preußischen Ordensland*“ den Prototyp für die Transformation von geistlicher zu territorialpolitischer Erschließung: „*Gerade das preußische Ordensland zeigt die weitere Auffassung, mit der die Kirche auch an die Staatenbildung herantrat, während zur selben Zeit die Zersetzung in unserem Lande unaufhaltsam fortschritt.*“, Ratzel 1923, S. 168.

²³ Schultz 2005, S. 29, John 2001, S. 55, Prüwer 2011, S. 76.

²⁴ „*Häufig wird dieses Attribut mit Inbrunst, heiligem Ernst und missionarischem Eifer verwendet. ‚Mitteldeutschland‘ wird so zur Ideologie, zur ‚Überzeugungssache‘.*“, John 2009, S. 1.

Jenes ideologische Konfliktpotenzial sollte sich, inzwischen völkisch überzeichnet, bis zu der folgenden, in einem Brief von Josef Nadler an seinen Doktorvater und Mentor August Sauer vom 4. August 1912 geäußerten, Meinung steigern. Man beachte, dass sich Nadler dabei auf ein südwestliches „Mitteldeutschland“ bezieht und dieses auch offensiv für den südwestlichen „Kulturkreis“ beansprucht:

„Man muß es den Leuten immer wieder mit Keulen auf die Köpfe klopfen, daß wir, die Altstämme, wir Süd- u. Mitteldeutsche die alten Kulturträger sind, daß Deutschland von Stammesfremden, von einem künstlichen, charakterlosen Mischvolk beherrscht werden [sic].“²⁵

Bezüglich der von Nadler in dem im Jahr 1913 erschienenen zweiten Band seiner „Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften“ gegen Preußen in Position gebrachten Argumente führt seine Biografin Irene Ranzmaier aus:

„Nadler scheint in der ‚Literaturgeschichte‘ auch sehr an einer Abschwächung der zeitgenössische Sicht auf Preußen als sächsisch dominiert zu liegen. Allein die Küste sei von Niedersachsen besiedelt gewesen, das Binnenland und damit die überwiegende Mehrheit der preußischen Bevölkerung setze sich aus (nieder)fränkisch-thüringischer Mischung zusammen. Die Preußen seien letztlich Meißner und Schlesier mit sächsischem und niederfränkischem Einschlag. Nadler stellt sich mit dieser Ansicht bewußt ‚...gegen Treitschke u. eine Reihe anderer Preußen...‘, welche das niedersächsische Element zu sehr betont hätten und für die es peinlich wäre, ‚...daß die Kraft des preußischen Ostens aus Mitteldeutschland [hier ist ein südwestliches hessisch-thüringisches Mitteldeutschland gemeint] erwuchs‘.

[...]

Es ist allerdings anzunehmen, daß es ihm darauf ankam, Preußen möglichst viel von seinem Anspruch auf einen Sonderstatus zu nehmen. Und gerade in Nadlers eigenem Konzept mit den Sachsen als selbstbewegtem und nicht von antiker, sondern rein germanischer Überlieferung geprägtem Stamm, hätte ein sächsisch dominiertes Preußen eine Sonderrolle zugeschrieben bekommen. Eine fränkisch-mitteldeutsche Grundlage hingegen bringt das Kolonistenland Preußen wiederum in die ‚Schuld‘ der kulturell weiter entwickelten Altstämme, da sich der Ruhm des Staats letztlich auf diese gründet. Somit wäre der Status Preußens in letzter Konsequenz jenen Stämmen zu verdanken, die später vom neuen Staat im Nordosten des deutschen Sprachraums politisch dominiert werden sollten.“²⁶

Nadler wandte, mit dem Ziel einer Verschiebung des „Ungleichgewicht[s] des literarischen Kanons wie der politischen Bedeutung der deutschsprachigen Länder zugunsten des Südens“,²⁷ an Friedrich Ratzels „geographische Evolutionstheorie“²⁸ anklingende Kategorien zur Bewertung der „Kulturhöhe“ von „Stämmen“ gegen die hegemoniale Vormachtstellung des protestantischen Preußens an.²⁹

Dieser „Angriff“ Nadlers auf die über eine genealogische Erzählung im Sinne der „Translatio imperii“ vom katholisch-ottonischen Reich auf ein „regermanisiertes“ protestantisch-preußisches Imperium konstruierte „Kulturhöhe“ des deutschen Nordostens zielte direkt auf

²⁵ Ranzmaier 2008, S. 156.

²⁶ Ebd., S. 173 f.

²⁷ Ebd., S. 194.

²⁸ Jureit 2016, S. 147.

²⁹ Langewiesche 2000, S. 188.

die „völkische Dignität“ Preußens. Was aber besonders schwer wog, war die Tatsache, dass Nadlers Argumentation – wie eben auch jene zur Legitimation der geopolitischen Vormacht Preußens – ebenfalls auf der Anthropogeografie Friedrich Ratzels gründete: Nadler entzog Preußen den Anspruch auf kulturelle Hegemonie, indem er den preußischen „Kulturboden“ gegenüber jenen des Südwestens abwertete. Diese „Abwertung“ erfolgte über die von Nadler präsentierte These, dass die frühzeitigere Durchmischung der „südwest-mitteldeutschen“ Bevölkerung mit dem antik-römischen „Kulturvolk“ und der sich zeitgleich vollziehende „stammesprägende“ Prozess des „Hinein- und Festwachsens“³⁰ in die völkerwanderungszeitlichen Ankunftslandschaften den „Durchlauf“ der „Kulturstufen“ nach Lamprecht³¹ bei den „Altstämmen“ früher beginnen ließe als bei den sogenannten nordostdeutschen „Neustämmen“. Deren Charakter würde hingegen maßgeblich über die „Völkermischung“ mit den Slawen bestimmt:

*„Jenes starke slavische Element wird nicht bedauert oder im Vergleich zum deutschen Beitrag abgewertet, sondern vehement als bedeutend hervorgehoben: ‚Man kann die Ahnentafeln nicht verbessern. Ich halte eine Klärung all der Einflüsse des Blutes, der Umgebung und der Literatur an unserer Ostgrenze für ungleich wichtiger als die Frage, was uns alles über den Rhein und über die Nordsee zugekommen ist. ‚ Auch wenn ein Volk, hier die Slaven, in einem anderen Stamm aufgingen, so ‚...muß ihr Wesen sich in der neuen Verbindung äußern mit derselben Sicherheit, wie versteckte gebundene chemische Elemente...‘“*³²

Nadlers Vorstellungen von einer „Völkermischung“ bildeten eine eigenständige Entwicklung,³³ stützten sich aber im Bereich der Sprachwissenschaft auf den deutsch-jüdischen historischen Linguisten Sigmund Feist, welcher „zum Feindbild jener Germanisten und Prähistoriker [wurde], welche die Germanen als ursprüngliches und damit unverändertes, weit zurückzudatierendes Indogermanenvolk sehen wollten, allen voran Rudolf Much und Gustav Kossinna“.³⁴

Die preußische Gegenseite setzte Nadlers These einer „Völkermischung“ mit den „Slaven“ die seit der Frühen Neuzeit in Auseinandersetzung mit imaginierte slawische Andersartigkeit herausgestellten Prinzipien sich angeblich im „Germanentum“ manifestierender „Ursprünglichkeit und Reinheit“ entgegen. Der von Nadler über die These des zeitigeren „Hinein- und Festwachsens“ in die sie als spätantike Wanderungsziele prägenden Landschaften postulierte kulturelle Vorsprung der „südwest-mitteldeutschen“ „Altstämme“ wurde über die Strategie einer Aufwertung der Landschaften östlich der Elbe-Saale-Linie zum „germanisch-deutschen“ „Volks- und Kulturboden“ relativiert: Indem die mittelalterlichen „Kolonisten“ zu „Rückkehrern“ umgedeutet wurden, konnten sie als legitime Erben und Nachfahren der seit der Spätantike als „wertvollste“ Ethnie innerhalb des „germanischen Kulturkreises“ gedeuteten „gotischen“ „Stammesfamilie“ inszeniert werden. Der von Nadler postulierte „uneinholbare“ kulturelle Vorsprung der südostdeutschen „Altstämme“ wurde von dem preußischen Prähistoriker Gustaf Kossinna marginalisiert, indem er Nadlers chronologische Relation zwischen beiden Gruppen umkehrte: Wenn Nadlers Prämisse, dass die „Kraft des preußischen Ostens aus [dem südwestlichen]

³⁰ Ranzmaier 2008, S. 118.

³¹ In der ab 1923 erschienenen zweiten Auflage seiner „Literaturgeschichte“ rückt Nadler vom Kulturstufen-Konzept Lamprechts ab: Ranzmaier 2008, S. 241.

³² Ranzmaier 2008, S. 138.

³³ Ebd., S. 243.

³⁴ Ebd., S. 244.

Mitteldeutschland erwuchs“³⁵ widerlegt werden sollte, musste Nadlers „Ursprung“ und „Herz der Nation“ in den Nordosten, auf das Gebiet östlich der Elbe-Saale-Linie, verschoben werden!

Hier „*an der Elbe, in einer schöngzeichneten Gegend*“³⁶ suchte bereits Friedrich Ludwig Jahn nach seiner zukünftigen deutschen Hauptstadt „*Teutona*“. An diese Landschaft, wo auf Preußen „*unsrer Stärke Hoffnung [sic!]*“ ruht, dachte wohl auch Jacob Grimm, als er im Juni 1848 an Georg Gottfried Gervinus schrieb, „*[...] dasz unser Volk nach dem abgeschüttelten Joch der Römer seinen Namen und seine frische Freiheit zu den Romanen in Gallien, Italien, Spanien und Britannien getragen, mit seiner vollen Kraft allein den Sieg des Christentums entschieden und sich als undurchbrechlichen Damm gegen die ungestüm nachrückenden Slaven in Europas Mitte [sic!] aufgestellt hat*“.³⁷

Diesen Passus zitierte jedenfalls Kossinna in seiner 1919 erschienenen, der Stoßrichtung Josef Nadlers diametral entgegenstehenden, Propaganda-Schrift „*Das Weichselland: ein uralter Heimatboden der Germanen*“, in der er den „*Erwerb*“ der „*norddeutschen Ostmarken*“ zum universalen Alleinstellungsmerkmal des „*deutschen Volkes*“ aufwertete:

„*Es sind das Gebiete [die ‚norddeutschen Ostmarken‘], deren Erwerb wir der Kolonialtätigkeit des deutschen Volkes im Mittelalter verdanken, einer Periode unserer Geschichte, die so gewaltige Erfolge auf diesem Gebiete zu verzeichnen hat, wie sie kein anderes Volk damals aufweisen kann.*“³⁸

In seinem einleitenden Teilsatz: „*Da nun [...] die Gesamtheit der Deutschen Süddeutschlands und Oesterreichs aus den germanischen Stämmen von der mittleren und oberen Elbe hervorgegangen ist [...]*“³⁹ präsentierte Kossinna einige Seiten später die Umkehrung des von Nadler in Richtung von Südwest nach Nordost beschriebenen „*Kulturhöhen-Gefälles*“.

Kossinnas völkisch radikalisiertes Denken kommt an einer späteren Stelle seines Textes voll zum Tragen: „*Auch uns heute treibt es unwiderstehlich immer wieder zu diesem alten Heldentum zurück, und wenn für unser Volk die Stunde der Not schlägt, so erwacht in uns selbst das altgermanische Heldentum und es leben aus die alten Hochziele: Ehre und Treue, die alles sind, während der Tod nichts bedeutet. So war es nicht nur 1813 und im August 1914, so mag es auch heute wieder aufleben und wie eine Windsbraut durch die deutsche Ostmark dahin fegen, wenn uns zugemutet wird, daß wir West Preußen, jenes urdeutsche Land, wo die Wiege der ostgermanischen Heldenvölker stand, der Goten und Burgunden, deren Ruhm und Größe unsterbliche Nibelungengesänge der ganzen Welt für ewige Zeiten verkünden werden — daß jenes West Preußen, worin der Deutsche Orden altgermanisches Ritter- und Heldentum zu neuem, glanzvollem, unvergänglichem Leben erweckte, den Barbareien slawischer Herrschaft ausgeliefert und damit seine hochstehende deutsche Kultur in halb asiatischer Unkultur ertränkt werden soll.*“⁴⁰

Der letzte Satz dieses Zitats greift eine bereits bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel anzutreffende Charakterisierung der Slawen als „*Mittelwesen*“ im Kampf „*des christlichen*

³⁵ Nadler 1913, S. 35, zitiert nach Ranzmaier 2008, S. 174, Ranzmaier 2008, S. 156.

³⁶ Jahn 1810, S. 114.

³⁷ Grimm 1853, S. 4.

³⁸ Kossinna 1919, S. 3.

³⁹ Ebd., S. 6.

⁴⁰ Ebd., S. 23.

Europas und des unchristlichen Asiens“⁴¹ auf und kann als Beleg dafür gelten, dass wesentliche Propagandismen im deutsch-slavischen Ringen um die Legitimität widerstreitender nationalistischer Identitätskonstruktionen bereits im 19. Jahrhundert voll ausgeprägt vorlagen.

Kossinnas Aussage verdeutlicht einen weiteren interessanten Prozess: die ideologische Drehung des „klassischen“ Schemas deutscher Dichotomie von „Süd(west)-[Mitte]-Nord(ost)“ auf „West-[Mitte]-Ost“. Ute Röding-Lange setzt, einer von Erdmuth Schlottke vertretenen These von der „Politisierung der Bezeichnung Mitteldeutschland“ folgend, diesen Vorgang erst im Zeitraum zwischen 1945 und 1949 an,⁴² doch er begann offenbar bereits in der Zeit der Weimarer Republik: Die unsere Gegenwart prägende Variation der „traditionellen“ deutschen Dichotomie – das Spannungsfeld des „Ost-West-Diskurses“ – wurzelt tiefer als in der Zeitphase nach dem Zweiten Weltkrieg oder gar der kurzen Zeitspanne seit dem Umsturz im Jahr 1989. Sie bildet ein „Nebenprodukt“ der Genese modernistischer nordostdeutscher „Mitteldeutschland“-Vorstellungen.

Die Saale: Mythischer „Grenzfluss“ inmitten Sachsens?

Das im Jahr 1937 von B. Cybis und J. Zamoyski im Gebäude des Militärgeographischen Instituts in Warschau geschaffene Monumentalgemälde setzt eine in der polnischen Historiografie des 19. und 20. Jahrhunderts viel beachtete Schilderung überaus repräsentativ in Szene. Die dem abgebildeten Geschehen, der Errichtung eines Grenzpfahles in einem Fluss, zugrunde liegende Stelle der „*Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum*“ des unbekanntes Autors „*Gallus Anonymus*“ lautet:

*„Die unbezähmbaren Sachsen waren seinem [Herzog Boleslaw I. Chrobry] Heldenmut nicht gewachsen: So markierte mitten in ihrem Land ein eisernes Grenzzeichen an der Saale die Grenzen Polens.“*⁴³

Um das Warschauer Gemälde rankt sich die Anekdote, dass es nur deshalb den Zweiten Weltkrieg und die Jahre der Volksrepublik Polen überdauerte, da man den NS-Besatzern weismachen konnte, dass Chrobry die Pfähle in den Dnjepr getrieben habe, den Genossen aus der DDR hingegen erklärte, dass es die Oder gewesen sei und nicht die Saale, die mitten durch ihr Land fließt.⁴⁴

Der in Leipzig tätige Historiker Heinrich Wuttke ging in seiner 1846 erschienenen Schrift „*Polen und Deutsche*“ auf das dargestellte Geschehen ein und brachte dabei auch bereits die später von Penck erneut aufgerufene „Herz Deutschlands“-Metapher ins Spiel:

„Aber, heißt es weiter, die Gerechtigkeit gebietet den Polen das Ihrige wiederzugeben, denn erstens haben wir Deutschen ihr Gebiet geraubt, und zweitens ist die Bevölkerung der von ihnen beanspruchten Landstriche polnisch und begehrt nationale Herrschaft. Gerecht müssen wir freilich sein, sonst wären wir keine ächten Deutschen. Die erste Behauptung ist richtig. Unsere Ahnen haben den Slawen sogar mehr entrissen als sie jetzt fordern, denn die Slawenwelt reichte einst bis zur Saale und senkte ihre Ausläufer tief in das Herz von Deutschland. Aber den Boden haben wir ihnen genau mit demselben Recht weggenommen, nach dem sie die Gegenden bis an die Saale und Strecken über der Saale besetzten, nach dem

⁴¹ Zitiert nach Wippermann 1981, S. 37.

⁴² Röding-Lange 1997, S. 144 f., Schlottke 1970, S. 10.

⁴³ Übersetzung nach Gallus und Knoll 2003, S. 33.

⁴⁴ Henzler 2007.

sie, als sie bei Tannenberg gesiegt, das Land des deutschen Ordens, das zum deutschen Reich gehörte, sich unterwürfig gemacht haben.“⁴⁵

Im Folgenden bezieht sich Wuttke auf die karolingische Chronistik, um die angebliche Angreifer-Rolle der ersten im Elbe-Saale-Raum eintreffenden Slawen zu belegen.

Schon am lendarisch überlieferten Akt der Setzung eiserner Grenzpfähle in der Saale wird deutlich, dass der Fluss für das Frühmittelalter nicht selbstverständlich als ethnische „Grenze“ angesprochen werden kann.⁴⁶ Karolingische Vorstellungen eines „*Limes Sorabicus*“⁴⁷ entsprangen wohl eher dem Versuch der Nachahmung antiker Vorbilder.⁴⁸ Tatsächlich ließ sich eine frühe lineare ethnische Grenzziehung an der Saale nicht nachweisen: Sachgut⁴⁹ und Ortsnamen auf beiden Seiten des Flusses wiesen auf frühe Zweisprachigkeit und vielfältige gegenseitige Durchdringung hin. Slawische Gruppen waren offenbar genuin und partnerschaftlich an der Herausbildung der merowingerzeitlich-herrschaftlichen Vorläuferstrukturen der ottonischen Basislandschaft beidseitig des Flusses beteiligt.⁵⁰ Interaktionen mit slawischen Fürsten bildeten daher über Jahrhunderte einen Bestandteil der (ost)fränkischen „Innenpolitik“. Zahlreiche multiethnische Familienverbindungen kennzeichnet den im Gebiet an Harz, Elbe und Saale ansässigen Adel. Die frühmittelalterliche sächsische Ethnogenese und schließlich auch der Aufbau eines sächsischen Regnums wären ohne slawische Mitwirkung kaum möglich gewesen.

In seiner am 11. März 1882 an der Sorbonne gehaltenen Rede „*Was ist eine Nation?*“ ging Ernest Renan auf das Verhältnis zwischen Deutschen und Slawen in der Perspektive seiner Epoche ein:

*„Bedenken Sie, diese ethnographische Politik ist nicht verlässlich. Heute setzt ihr sie gegen die anderen ein; später werdet ihr erleben, wie sie sich gegen euch selbst kehrt. Ist es sicher, dass die Deutschen, die die Flagge der Ethnographie so hoch gehisst haben, nicht eines Tages erleben werden, wie die Slawen ihrerseits die Dorfnamen Sachsens und der Lausitz erforschen, die Spuren der Wilzen und der Obodriten erkunden und Rechenschaft für die Gemetzel und massenhaften Verkäufe fordern, die ihren Ahnen von den Ottonen angetan wurden?“*⁵¹

Pencks Leipziger Vortrag am 05. März 1921: Von der „neuen Mitte“ zum „neuen Herz“ im Osten

Die beiden Universitäten Leipzig und Halle etablierten sich im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts als Zentren der völkisch-wissenschaftlichen „Mitteldeutschland“-Bewegung.

Im Jahr 1886 wurde Friedrich Ratzel auf den Lehrstuhl für Geografie an die Universität Leipzig berufen. Er gründete dort 1898 gemeinsam mit dem Historiker Karl Lamprecht das historisch-geografische Seminar. Dieser wiederum hatte bereits im Jahr 1894 seinen

⁴⁵ Wuttke 1846, S. 6.

⁴⁶ Gallus und Knoll 2003, S. 32, FN 3.

⁴⁷ Brachmann 1991, S. 180.

⁴⁸ Grabolle 2007, S. 162.

⁴⁹ Siehe z. B. Karte des Verbreitungsgebietes der Ützer und der Leipziger Gruppe Kunze 2008, S. 42.

⁵⁰ So operierte offenbar in der Mitte des 7. Jh. ein thüringisch-wendisches Heer als Bündnispartner des „dux Radulf“ um Würzburg. Mordek 1994, S. 353. Zur merowingerzeitlichen Herrschaftsbildung am Harz: Böhlk 2019.

⁵¹ Renan 1882.

ehemaligen Studenten Rudolf Kötzschke, den „*historischen Vordenker des Volksbodens*“⁵² nach Leipzig geholt, wo Kötzschke ab 1906 die Leitung des von ihm gegründeten Instituts für Landesgeschichte und Siedlungskunde übernahm. Im selben Jahr wie Ratzel erhielt auch Ernst Hasse eine außerordentliche Professur an der Universität Leipzig mit den Schwerpunkten Statistik und Kolonialpolitik. Ab dem 5. Juli 1893 stand Hasse bis zu seinem Tod im Jahr 1908 dem von Friedrich Ratzel mitbegründeten „*Alldeutschen Verband*“ vor.

Karl Lamprecht, Dietrich Schäfer, Gustaf Kossinna, Alfred Kirchhoff, Friedrich Ratzel und Albrecht Penck gehörten zum Beraterkreis von Paul Langhans, welcher die Zeitschrift „*Deutsche Erde*“, ein „*interdisziplinäre[s] Sammelbecken alldeutschen Gedankenguts*“⁵³ (Peter Brogiato), herausgab.

Im Leipzig benachbarten Halle flankierte der seit 1912 als Direktor des dortigen Provinzialmuseums fungierende Prähistoriker, Kossinna-Schüler und – vom November 1933 bis zu seinem Tod am 2. Februar 1935 – erste NS-Universitätsrektor der Universität Halle,⁵⁴ Hans Hahne, die wissenschaftlichen Bemühungen um die völkische „Etablierung“ eines mythischen deutschen „Herz-Mittellandes“. Von Hahnes Wirkungsstätte ausgehend und über die breite Rezeption des vom Geografen Otto Schlüter (1915 „*Alldeutscher Verband*“, später „*Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund*“⁵⁵) seit 1935 herausgegebenen „*Mitteldeutschen Heimatatlases*“, wurde das Attribut „mitteldeutsch“ tief in der sich gerade entwickelnden archäologischen Fachsprache verankert. Schlüter hatte sich bereits zuvor am von Wilhelm Volz herausgegeben „*Gründungsmanifest der multidisziplinären deutschen Ostforschung*“ (Stefan Guth), dem im Jahr 1926 in Breslau erschienenen Sammelband „*Der ostdeutsche Volksboden. Aufsätze zu den Fragen des Ostens*“ beteiligt.⁵⁶

Die besondere Stellung Halles in der völkischen Prähistorik wird auch in einer undatierten Denkschrift zum Erhalt der seit 1929 am 1934 in „*Landesanstalt für Volkheitskunde*“ umbenannten ehemaligen Provinzialmuseum Halle eingerichteten „*Religionsgeschichtlichen Abteilung*“ herausgestrichen. Beim Autor handelt es sich um den von Beginn an für den Bereich zuständigen Mitarbeiter Herbert Grabert. Er schreibt – und bezeichnet damit sogleich auch das Endresultat der von Kossinna eingeleiteten politischen „Mitteldeutschland-Prähistorik“: „*Völkische Forscher haben den Nachweis erbringen können, daß Mitteldeutschland aufgrund des vorgeschichtlichen und rassenkundlichen Befundes Kerngebiet und Heimat der indogermanischen Stämme gewesen ist.*“⁵⁷

In Leipzig selbst schuf man im Jahr 1922, mit der Berufung von Wilhelm Volz, der dort – aus Breslau kommend – die Leitung des Geographischen Instituts der Universität übernahm, die personellen Voraussetzungen, um einen die Revision des Versailler Vertrags unterstützenden „*Forschungsverbund entstehen [zu lassen], der alle einschlägig auswertbaren Forschungen aus dem Bereich der Universitätswissenschaften zusammenführen und koordinieren sollte, um den ‚Beweis des deutschen Rechtsstandpunktes‘ anzutreten*“⁵⁸. Sowohl Penck als auch Volz gehörten dem preußischen „*Grenzmarkenausschuß*“ an. „*Dieser befaßte sich vordringlich mit*

⁵² Guth 2015, S. 34.

⁵³ Henniges 2015, S. 1313 f.

⁵⁴ Ziehe 1996, S. 71.

⁵⁵ Eberle.

⁵⁶ Guth 2015, S. 34.

⁵⁷ Zitiert nach Ziehe 1996, S. 69.

⁵⁸ Haar 2000, S. 26.

den aus dem Versailler Vertrag entstandenen sicherheitspolitischen sowie bevölkerungs- und kulturlandschaftlichen Problemen an der neuen Ostgrenze.“⁵⁹

Von ihrer, durch Wilhelm Volz und Albrecht Penck im Herbst 1923 erfolgten,⁶⁰ Gründung an bestanden personale Verzahnungen zwischen der Leipziger „Mittelstelle für zwischeneuropäische Fragen“ und militanten Akteuren der völkischen Bewegung:

„Der Breslauer Dozent Karl Christian von Loesch fungierte als Bindeglied zwischen der halbamtlichen Revisionspolitik und der Leipziger ‚Mittelstelle‘. Von Loesch, der 1919 anlässlich der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Polen und Deutschen zusammen mit dem ‚Grenzschutz Ost‘ in Posen zur Bildung freiwilliger Verbände aufgerufen hatte, war sowohl Gründungsmitglied der Leipziger ‚Mittelstelle‘ als auch Vorsitzender des Deutschen Schutzbundes.“⁶¹

Der von Leipzig aus initiierte Aufbau eines Netzwerks von „kampfbereiten“ Wissenschaftlern war im Jahr 1925 so weit fortgeschritten, dass Wilhelm Volz die Dienste der Leipziger „Mittelstelle“ dem Preußischen Ministerium des Innern anbieten konnte. Er schrieb am 19. Februar 1925 an die Behörde: *„In der Kriegszeit und Nachkriegszeit hat sich gezeigt, dass wir Deutschen dem wissenschaftlichen oder in wissenschaftlicher Form vorgebrachten feindlichen Material von unserer Seite oft nichts entgegenstellen konnten und unsere amtlichen Vertreter unseren Gegnern daher unterlegen waren. Für die Wissenschaft besteht daher die Pflicht, sich den Problemen der Deutschtumpfleger mehr als bisher zuzuwenden. Ein Kreis von Gelehrten und Forschern, zumeist Universitätsprofessoren verschiedenster Fächer, [hat] in der Erkenntnis dieser Sachlage einen Ausschuß gebildet.*“⁶²

Am Anfang dieser Entwicklung stand Albrecht Penck als eine zentrale Schlüsselfigur des deutschen „Volk und Raum“-Denkens:

„Das theoretische Konzept eines weitgefassten, nicht am Nationalstaat orientierten, deutschen ‚Volks- und Kulturbodens‘, das zum forschungsleitenden Paradigma dieser völkisch ausgerichteten Wissenschaft werden sollte, wurde in Anlehnung an Friedrich Ratzel und Ernst Hasse vom Geographen und Präsidenten der Leipziger Stiftung, Albrecht Penck, entwickelt.“⁶³

Penck radikalisierte sein geografisches Denken offenbar auch über die Rezeption von Konzepten seiner Wiener Schüler Erwin Hanslik und Alfred Grund.⁶⁴

Während der 1940 von den Nationalsozialisten im Rahmen der „Aktion T4“ ermordete⁶⁵ Erwin Hanslik mit seinem privat finanzierten Wiener „Institut für Kulturforschung“ „das Verständnis der Weltverhältnisse des Ostens und Orients“ erweitern wollte, um „das Gemeinsame, Völkerverbindende zu erforschen“,⁶⁶ führte Penck in einem vertraulichen Schreiben vom 01.01.1916 an Joseph Partsch zu seiner Motivation aus:

⁵⁹ Ebd.

⁶⁰ Haar 2000, S. 26.

⁶¹ Ebd, S. 29.

⁶² Zitiert nach Haar 2000, S. 38.

⁶³ Heinzl 2016, S. 53.

⁶⁴ Henniges 2015, S. 1325.

⁶⁵ Acham und Witrissal 2020, S. 991.

⁶⁶ Henniges 2015 – Naturgesetze der Kultur, S. 1332.

„Ich versuche darin [in der Karte von Zwischeneuropa, Norman Henniges] eine natürliche Westgrenze Russlands zu ziehen, vom Peipussee zum Dnjepr. Aber ich meine nicht, dass dies auch die Grenze des Deutschen Reiches sein müsse. Vielmehr meine ich, dass wir die deutschen Grenzen so wenig als möglich hinausschieben sollten (am ehesten gegen Kurland) aber ringsum Satellitenstaaten schaffen mit eigener innerer Verwaltung und starker deutscher Beeinflussung. Aber über all diese Dinge darf man ja nicht laut sprechen.“⁶⁷

Norman Henniges folgert daher: *„Mit seinem Konzept strebte Penck eine kulturelle und politische Dominanz des ‚Deutschtums‘ in Ostmittel- und Teilen Osteuropas an.“⁶⁸*

Hans Dietrich Schultz fasste Pencks Deutung der Lage anhand seines 1915 veröffentlichten Beitrags *„Politisch-geographische Lehren des Krieges“* folgendermaßen zusammen: *„Mit dem Weltkrieg waren diese Probleme für Penck zu einer Existenzfrage des Deutschtums eskaliert, denn es bestand für ihn ‚kein Zweifel mehr: der große Krieg ist ein Krieg gegen das Deutschtum überhaupt‘ [...]. ‚Eng und klein‘ sei ‚die Fläche, welche uns Deutschen auf der Erde zur Verfügung‘ [...] stehe, doch: ‚Ein wachsendes Volk braucht Raum‘ [...].“⁶⁹*

Schultz kommt zu dem Schluss: *„Auszugehen ist davon, dass Penck auch nach dem verlorenen Weltkrieg seine Kriegszielvorstellungen aus der Kriegszeit weiter fest im Blick behielt: die Wiedergewinnung der Kolonien und die Zurückdrängung Russlands hinter eine Linie vom Weißen Meer und Finnischen Meerbusen bis zur Krim, die teilweise mit der Unabhängigkeit Finnlands und der Gründung der baltischen Staaten und Polens nach dem Weltkrieg realisiert worden war, nur eben nicht so, wie sich Penck dies vorgestellt hatte: mit dem Deutschen Reich als unangefochtener Ordnungs- und Hegemonialmacht in der Mitte Europas.“⁷⁰*

In diesen Kontext muss auch der am 05. März 1921 gehaltene Leipziger Vortrag gestellt werden. Seinen konkreten Anlass bot aber wohl nicht Pencks Wunsch, in Leipzig seine Vorstellungen von einem zukünftig durch den *„eben begründeten Wirtschaftsverband für Mitteldeutschland“⁷¹* zu errichtenden *„Großgau im Herzen Deutschlands“* als Beitrag im Kampf um die *„Kulturhöhe“* zwischen Südwest- und Nordostdeutschland oder im Rahmen der Zurückweisung *„slawischer“* Ansprüche auf deutschen *„Volks- und Kulturboden“* zu präsentieren. Vielmehr begründete sich die Bereitschaft, seine gewichtige Reputation in den Dienst der Leipziger *„Mitteldeutschland“-*Bewegung zu stellen, offenbar in der heimatlichen Verbundenheit mit der Stadt. Denn als ihr prominenter Lobbyist trat Albrecht Penck im März 1921 in der *„Neuen Börse“* vor das Publikum.

Wenige Wochen zuvor wurde deutlich, welche Anliegen durch die Leipziger Handelskammer zu vertreten waren, galt es doch, die bisherige Vormachtstellung preußischer und anhaltischer Akteure beim *„Mitteldeutschland-Projekt“* zugunsten von Leipziger Interessen zurückzudrängen:

„Der Schwerpunkt lag im Wirtschaftsbereich und bei den von der Provinz Sachsen ausgehenden ‚Mitteldeutschland‘-Plänen. [...] Das gilt vor allem für den 1921/23 unter dem

⁶⁷ Zitiert nach Henniges 2015, S. 1331.

⁶⁸ Henniges 2015, S. 1341

⁶⁹ Angaben zu den Penck-Zitaten bei Schultz 2018, S. 124.

⁷⁰ Schultz 2018, S. 126.

⁷¹ Penck 1921, S. 12.

Vorsitz Tilo v. Wilmowskys gebildeten, auch publizistisch höchst regen, Wirtschaftsverband Mitteldeutschland‘, dem Halle als ‚mitteldeutscher‘ Zentralort vorschwebte. “⁷²

Statt Halle galt es für die Leipziger Handelskammer, Leipzig als „mitteldeutsches“ Zentrum zu etablieren:

„Während der Gründungsversammlung des Wirtschaftsverbandes Mitteldeutschland am 7. Januar 1921 in Weimar ergriff der Präsident der Leipziger Handelskammer, Kommerzienrat Richard Schmidt, energisch Partei für die Leipziger Interessen, die es in so grundsätzlichen Fragen wie der Größe des Verbandsgebietes zu verteidigen galt. Gegenüber der Ansicht des Halleschen Montanunternehmers Ludwig, der den Kern des Verbandsgebietes durch die preußische Provinz Sachsen, Anhalt und durch Thüringen gegeben sah, zeigte sich der Inhaber des Leipziger Bankgeschäftes Hammer & Schmidt davon überzeugt, dass sich das künftige Wirtschaftsgebiet aufgrund der Handels- und Industriebeziehungen um Leipzig gruppieren müsse [...]“.⁷³

Albrecht Pencks öffentlicher Auftritt in der „Neuen Börse“ zu Leipzig sollte dieses Ansinnen wirksam unterstützen und der „Stadt im Herzen von Deutschland, die trotz ihres slawischen Namens sich durch ihren Grundriß als deutsche Gründung erweist“⁷⁴ Vorteile im „mitteldeutschen“ Standortwettbewerb verschaffen. Der einflussreiche Geograf erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen, indem er ein schlüssiges Narrativ zur Stützung des Standortes Leipzig lieferte:

„Als der Nordosten Deutschlands dem Deutschtum wiedergewonnen worden war, tritt Leipzig als der Verkehrsknoten im Herzen Deutschlands in Wirksamkeit.“⁷⁵

Der von Penck formulierte Gedanke eines mit der „Wiedergewinnung“ des „Nordosten Deutschlands“ für das „Deutschtum“ „in Wirksamkeit“ tretenden Zentrums der deutschen Nation sollte sich als wirkmächtiger Frame erweisen, um „nicht bloß die führenden Männer der Regierungen, sondern das ganze Volk zu überzeugen von der Bedeutung des Herzens von Deutschland für Reich und Nation“⁷⁶. Dieses Deutungsmuster war offenbar wegweisend. So argumentierte beispielsweise Otto Maull in seiner 1933 unter dem Titel „Deutschland“ in Leipzig erschienenen Länderkunde, dass „die ein halbes Jahrtausend dauernde deutsche Ostkolonisation die Voraussetzungen für eine zentrale Stellung und zentripetale Wirkung der Stadt in diesem ‚einzig großen hochgradig homogenen‘ deutschen Raum geschaffen [habe]“,⁷⁷ wobei er sich diesmal aber nicht auf Leipzig, sondern auf Berlin bezog.

Penck sah die angeblich „überzeitliche“ Funktion Leipzigs von „natürlichen Faktoren“ bereits schicksalhaft vorgezeichnet: „Jede Mustermesse ist sozusagen ein Schlag des deutschen Herzens, welcher in ganz Deutschland gespürt wird, von Fabrikanten und Arbeitern, von Händlern und Konsumenten. Daß dieser Pulsschlag heute noch anhält, wo Deutschlands Zukunft durch seine Feinde bedroht wird, ist ein neuer Beweis dafür, daß an der Blüte von Leipzig weniger politische als natürliche Faktoren beteiligt sind. Weil letztere

⁷² John 2001, S. 62.

⁷³ Heß 2004, S. 181.

⁷⁴ Penck 1921, S. 9.

⁷⁵ Ebd, S. 7.

⁷⁶ Ebd, S. 12.

⁷⁷ Zitiert nach Schultz 2004, S. 389.

gleichbleiben, so wird man auch um die Zukunft von Leipzig in gewissem Sinne unbesorgt sein können.“⁷⁸

Das geografische Konzept Albrecht Pencks wurzelte offenbar in der von Heinrich Harms gezeichneten Vorstellung von einem „großen Zentralbecken Deutschlands“.⁷⁹ Wie schon 150 Jahre zuvor der Geograf des französischen Königs Philippe Buache, welcher mit Eifer daran arbeitete, „die Vorstellung globaler Wasserscheidengrenzen zusammenzuführen und ein auf die Erdoberfläche bezogenes, d.h. geographisches Pendant zu den klimatheoretischen Erklärungsmustern zu schaffen“ und dessen Besessenheit von „fiktiven Gebirgszügen“ dazu führte, dass „als zwingendes Produkt dieser Idee auf der physischen Karte von Frankreich (1744) ein nicht existierender Gebirgszug, der die Flussbecken der Loire und Seine voneinander trennt“⁸⁰ erschien, „erschufen“ Penck und andere „Naturgrenzler“ fiktive geografische „Kulturscheiden“, indem sie Gebirgszüge und Bergketten zu „Grenzpfailern“ stilisierten, wobei es doch tatsächlich gerade jene exponierten Landschaften waren, deren infrastrukturelle und organisatorische Herausforderungen soziale Räume mit intensiver Kooperation und Kommunikation ausprägten.⁸¹

Es ist geradezu verblüffend modellhaft am Beispiel „Mitteldeutschland“ zu verfolgen, wie Geografen, Historiker, Archäologen und Raumplaner einer Idee zunächst einen Namen verliehen, diesen sodann in Karten visualisierten, dazu passende „natürliche“ Präfigurationen, archäologische Artefakte und eine überzeitliche Geschichte „auffanden“, um schließlich über eine Umorganisation bestehender Verwaltungsgrenzen, das zuvor imaginierte Gebilde tatsächlich als staatlich verfassten „Lebensraum“ eines „Mitteldeutschen Menschen“⁸² real erschaffen zu wollen. „Es sei, verlaublich [Otto] Schlüter, „als ob das Wesen Gesamtdeutschlands in seinem mittleren Teil gesteigert wäre“,“ schreibt Hans-Dietrich Schultz.⁸³ Parallelen zur gleichzeitig verlaufenden „Konstruktion“ einer deutschen Nation sind offenbar kein Zufall.

Mit der Verbindung zwischen dem „Deutschtumskampf“ und der Idee eines angeblich natürlich vorgezeichneten industriellen deutschen „Herzlandes“ östlich der Elbe-Saale-Linie verknüpfte Albrecht Penck wesentliche zeitgenössische Diskurse der deutschen Geopolitik zu einem neuartigen wirkmächtigen propagandistischen Komplex. Den konkreten Begriff „Mitteldeutschland“ nutzte Penck in seinem Leipziger Vortrag nur indirekt als Zielvorgabe eines vom „Wirtschaftsverband Mitteldeutschland“ erst noch zu schaffenden „Großgaus“, um mit dem von ihm selbst in die Literatur eingeführten Konzept der „mitteldeutschen Gebirgsschwelle“ nicht in Konflikt zu geraten. Da Pencks Vortrag und dessen Publikation aber nur den Auftakt einer Veröffentlichungsreihe der Handelskammer Leipzig bildete, konnte die konkrete geografische Charakterisierung des „mitteldeutschen Wirtschaftsgebietes“ an den folgenden Beitrag von Johannes Riedel delegiert werden.⁸⁴ Dennoch gelang es Albrecht Penck, das geografisch unbestimmbare Begriffsplacebo „Mitteldeutschland“ zu einem scheinplausiblen Kampfbegriff zu politisieren: Das wahre Herz

⁷⁸ Penck 1921, S. 11.

⁷⁹ Schultz 2004, S. 382.

⁸⁰ Schrader 2015, S. 33.

⁸¹ Fütterer 2016, S. 548.

⁸² Die idealen „rassischen“ Eigenschaften des „Mitteldeutschen“ beschrieb Hans Hahne anhand der von ihm „rekonstruierten“ Totenmaske Martin Luthers mit „ostisch-ostmitteldeutsch-mitteleuropäischen, ostoberdeutschen Zügen und Einschlägen alter mitteldeutscher, an die waldigen Mittelgebirge gebundener Eigenarten“. Birkenmeier 2011, S. 201.

⁸³ Schultz 2004, S. 388.

⁸⁴ Ebd., S. 384.

Deutschlands schlug im Osten, sein Rhythmus wird von der industriellen Moderne vorgegeben und es kann als „Mitte“ nur wirksam sein und bleiben, wenn ihm östlich eine Pufferzone des „*Deutschtums*“ vorgelagert ist. Der Weg zum „gelobten Land“ der deutschen Nation ist von der Natur bereits vorgezeichnet: „Mitteldeutschland“ war nun – wie noch das südwestliche „Alt-Mitteldeutschland“ bei Nadler – keine bloße Idee mehr, Pencks neues „Mitteldeutschland“ ist konkrete Utopie und politisches Programm!

Dabei war die „Herz-Deutschlands“-Metapher bereits kurz zuvor in einem anderen Kontext mit der Region verbunden worden, denn das Gebiet um Halle und Merseburg galt 1920 als „*rotes Herz Deutschlands*“⁸⁵ und bildete längst einen Brennpunkt der politischen Mobilisierung: „[...] drei der vier großen paramilitärischen Kampfbünde der Weimarer Republik – der radikalnationalistische Stahlhelm, der Rotfrontkämpferbund wie auch das republikanische Reichsbanner Schwarzrotgold – [wurden] in Halle beziehungsweise in Magdeburg gegründet“.⁸⁶ Albrecht Penck griff also auch hier auf etablierte Bilder und Konzepte zurück, um eine hegemoniale Deutungshoheit im Diskurs über die politische „Kampfzone“ „Mitteldeutschland“ zu erlangen. Seine wesentliche Bedeutung lag in der Synthese und der anschließenden Multiplikation von bisher getrennt nebeneinander existierenden Elementen.

Wie der folgende Absatz aus dem „*Museumstechnischen Grundriss*“ zur Konzeption eines am 26. August 1933 in Halle gegründeten und ebenfalls von Hans Hahne betreuten NS-„*Revolutionsmuseums*“ belegt, erfuhr das imaginäre „Mitteldeutschland“, als „Kerngebiet und Heimat der indogermanischen Stämme“ und „Herzland“ aufgrund der Zuschreibung, die „meistumkämpfte deutsche Landschaft“ der Weimarer Zeit gewesen zu sein, in den Augen der neuen NS-Machthaber eine erhebliche ideologische Aufwertung. Pencks mehr als 10 Jahre zuvor in Leipzig etabliertes Chiffren-Bündel scheint in der Sprache der NS-Propaganda weiterhin durch und bildet nach wie vor deren konzeptionelle Grundlage: „*Der Bezirk unseres heutigen Gaues Halle-Merseburg der NSDAP hieß in den verflossenen 14 Jahren ‚das rote Herz Deutschlands‘. Bedingt durch seine Lage, als Land der deutschen Mitte, im Schnittpunkte aller [sic!] geistigen und politischen Strömungen, war unser Gaubezirk die meistumkämpfte deutsche Landschaft... Mit besonderer Heftigkeit wurden hier wieder in jüngster Vergangenheit die blutigen Kämpfe ausgetragen, in denen sich deutsche Volksgenossen, von einer land- und volksfremden Irrlehre — dem Marxismus — verführt, auseinandersetzen mit deutscher Tradition, mit neuen staatspolitischen Idealen.*“⁸⁷

Pencks im Jahr 1921 für „Mitteldeutschland“ konstituiertes „Programm“ wirkt als Unterströmung bis in die Gegenwart fort: Nach 1990 wurden völkische „Mitteldeutschland“-Konzepte „Leipziger Prägung“ über den Kötzschke-Schüler Karlheinz Blaschke in seiner Rolle als „*Nestor der sächsischen Landesgeschichtsschreibung*“ erneut wirkmächtig und mit völkischen Versatzstücken verbunden⁸⁸ in den gesellschaftlichen Diskurs „zurückgespielt“ und als Basis der geschichtspolitischen Strategie des Freistaates Sachsen etabliert.⁸⁹ Als zentraler Akteur der „neumitteldeutschen“ Bewegung der 1990er-Jahre fungierte der

⁸⁵ Scholem 1920.

⁸⁶ Wagner und Satjukow 2015, S. 17 f.

⁸⁷ Zitiert nach Ziehe 1996, S. 84.

⁸⁸ Blaschke sinnierte beispielsweise in seiner programmatischen Rede und Schrift „*Sachsens geschichtlicher Auftrag*“ über die mentalen Eigenschaften eines „*obersächsischen Neustamms*“. Blaschke 1998, S. 39.

⁸⁹ Dazu Böhlk, Olaf: „Von den Ottonen zur Pegida?“ Offener Brief vom 01.07.2017 zur ideologischen Verknüpfung der Bezeichnungen „Mitteldeutschland“ und „Sachsen“ als geschichtspolitisches Paradigma nach der deutschen Wiedervereinigung.

https://www.academia.edu/33728611/Von_den_Ottonen_zur_Pegida.

„*Mitteldeutsche Rundfunk*“,⁹⁰ welcher sich – unter Ignoranz der NS-Instrumentalisierung des Attributs „mitteldeutsch“ zur programmatischen Benennung von NSDAP-Medien – über die explizite Namenswiederbelebung auf ein sich angeblich in der Geschichte der einstigen Mitteldeutschen Rundfunk AG (MIRAG) manifestierendes „fortschrittliches Mitteldeutschland“ beruft. Auch diese mediale Traditionsstiftung blendet die tatsächlichen Machtverhältnisse im „völkischen Mitteldeutschland“ der Zwischenkriegszeit aus, wenn beispielsweise bei der historischen Stiftung einer positiven „MDR-Identität“ unterschlagen wird, dass im Jahr 1929 der Fall der Verhinderung der Ausstrahlung von Kurt Weills „*Berliner Requiem*“ durch die Leipziger Rundfunkleitung als „*erste Kunstzensur im Rundfunk*“ in die Mediengeschichte einging.⁹¹

Nachdem sich in den vergangenen 30 Jahren Historiker, Archäologen, Politiker und Medienredakteure des scheinplausiblen Placebos „mitteldeutsch“ gerne bedienten, da der Begriff mangelnde Ortskenntnisse, fehlendes Wissen um historische Raumkonzepte oder unvollständige landeshistorische Forschungsarbeit scheinbar so wohlfeil kaschieren hilft, glaubt nun auch das Feuilleton, in der untergegangenen DDR die staatliche Reinkarnation eines angeblich mythischen deutschen „Mittellandes“ erkennen zu können: „*Um Ostdeutschland zu verstehen, muss man als Erstes begreifen, dass Ostdeutschland gar nicht Ostdeutschland ist, sondern das alte Mitteldeutschland*“, schreibt folgerichtig der in Staßfurt geborene Publizist Klaus-Rüdiger Mai in seinem in der NZZ vom 03.09.2018 unter dem Titel „*Alles beginnt mit Herkunft – weshalb Ostdeutschland sich zur Provokation entwickelt*“ erschienenen Beitrag.⁹²

Die sogenannte „Neue Rechte“ folgt den ausgetretenen Pfaden und bemächtigt sich längst wieder „ihres“ historischen Kampfbegriffs, wobei man dort die 1989er-DDR-Opposition nicht nur – wie es Karlheinz Blaschke tat – in die Tradition Martin Luthers stellt⁹³, sondern den Genius Loci „Mitteldeutschlands“ auch in der chauvinistischen Pegida-Bewegung wirken sieht. Wenn sich Lutz Bachmann anlässlich der Pegida-Demonstration am 04.02.2019 unter dem Beifall seiner Anhänger auf den Begriff „Mitteldeutschland“ als Bezeichnung für das Gebiet der ehemaligen DDR berief und dabei explizit den Namen des „Mitteldeutschen Rundfunks“ als „historisches“ Argument anführte,⁹⁴ wird deutlich, dass die Fragestellung, ob der MDR möglicherweise tatsächlich einen „*rechtsextremistischen Namensinhalt*“⁹⁵ führt, durchaus Gehalt haben könnte. Diese Problematik wäre im 100. Jahr der Wiederkehr des Leipziger Vortrags von Albrecht Penck möglicherweise auch juristisch zu klären.

Jedenfalls verfügte Albrecht Penck im Jahr 1921 durchaus über die Deutungsmacht, um einem bisher unbestimmbaren und offenen geografischen Begriffsplacebo einen neuen „Spin“ zu geben:

„Durch seine hohe Position im sozialen Feld des damaligen Berliner Wissenschaftsbetriebs, als renommierter und sowohl wissenschaftlich als auch politisch bestens vernetzter Großordinarius und preußischer Geheimrat, konnte er aus seinem umfangreichen sozialen,

⁹⁰ Schlottmann et al. 2007, S. 299.

⁹¹ Brech 2003, S. 11.

⁹² Mai 2018.

⁹³ Blaschke 2001, S. 122.

⁹⁴ YouTube-Video „04.02.2019 PEGIDA an der Frauenkirche Dresden“ vom 04.02.2019 ab Position 1:00:20.

⁹⁵ Ulbricht 2017, S. 187 FN 642.

kulturellen und symbolischen Kapital sowie einem ‚multivalenten‘ Ensemble von kognitiven, personellen, institutionellen, finanziellen und rhetorischen Ressourcen schöpfen [...].“⁹⁶

Am 05. März 1921 wurde in Leipzig ein „neues nordöstliches Mitteldeutschland“ propagiert. Als Waffe im Kampf um das „deutsche Herz“ zwischen den südwestdeutschen „Altstämmen“ und den nordostdeutschen „Neustämmen“ genutzt, hat Penck das Attribut „mitteldeutsch“ dauerhaft mit der politischen Frage nach dem „deutschen Osten“ verknüpft. Im „innermitteldeutschen“ Kampf um wirtschaftliche Dominanz profitierte Leipzig von der engagierten Parteinahme eines der bedeutungsmächtigsten Geografen seiner Zeit für seine Heimatregion. Leipzig zahlt aber, indem die Stadt ihr Marketing von nun an Pencks Narrativ band, „natürliche Hauptstadt“ „Mitteldeutschlands“ zu sein, für seine Dienstleistung einen hohen Preis, da mit jener Selbstfixierung auch der Verweis auf ein dunkles Kapitel der eigenen Geschichte – als geistige Heimstätte und Denkfabrik der deutschen völkischen Geografie gelten zu können – lebendig gehalten wird.

Als Antwort auf Josef Nadlers Angriff auf die „völkische Dignität“ Preußens und als Reaktion auf die wirkmächtige polnische „Saale-Grenzsäulen-Legende“ gerannen die toxischen Träume von biovölkisch disponierten Wirtschaftseliten, Politikern, Historikern, Archäologen und Raumplanern zur industrie-modernistischen Sehnsuchtslandschaft „Mitteldeutschland“. Hier, in Pencks „Großgau“, sollte, in einem prototypischen Musterland auf „uraltem“ und dennoch „kolonialisiertem“ „deutschem Volks- und Kulturboden“, exemplarisch gezeigt werden, wie aus einer östlich der Elbe-Saale-Linie gelegenen industriellen „*officina gentium*“ und „*vagina nationum*“⁹⁷ ein neues deutsches „Leistungsvolk“, ein „neuer Mensch“ – „*der Mitteldeutsche*“ – als zukünftiger Herrscher über die dem „*Deutschtum*“ unterworfenen Völker in Europa hervorgeht. Die hegemoniale Durchsetzung der stets auf Grenzen eines deutschen Nationalstaates bezogene „Mitteldeutschland“-Ideologie ging und geht mit vielfältigen Mechanismen der Selbstkolonisierung auf Kosten regionaler Vielfalt⁹⁸ und älterer, überregionaler, von Unschärfen geprägter Großregionenvorstellungen einher. Grauenhafte Verbrechen in den unterirdischen Katakomben der NS-Rüstungsfabriken und die nachhaltige Zerstörung von präindustriellen Traditionen, Kulturgütern und Landschaften können als Beweis für die Wahnhaftigkeit des Vorhabens der „wissenschaftlichen Erschaffung“ eines deutschen „Mittellandes“ genügen.

Am Beispiel des akademischen Gebrauchs der unbestimmbaren Bezeichnung „Mitteldeutschland“ lässt sich die Ohnmacht der protestantisch geprägten preußischen Wissenschaftselite im Umgang mit „säkularer Sakralität“⁹⁹ (Lutz Hoffmann) studieren. Das unsinnige Abarbeiten an einem Phantom führt die Macht sakraler Konzepte vor Augen, wenn diese erst einmal, aus ihrem religiösen Kontext herausgelöst, ein dämonisches Eigenleben entfalten können. Der Versuch, der Idee von „Blut und Boden“ eine genealogische Dignität zu konstruieren und sie so dauerhaft im Kanon legitimer deutscher Identitätsstiftungen zu verankern, musste im Topos „Mitteldeutschland“ scheitern. Ein mit der „Territorialisierung

⁹⁶ Henniges 2015, S. 1341.

⁹⁷ Jordanes und Mommsen 1882, S. 56, 60.

⁹⁸ So wurden beispielsweise im Zuge der preußischen „Selbstkolonisierung“ ältere Traditionen oraler weiblicher Liedgutüberlieferung durch die Einführung des „vaterländischen Männerchorwesens“ marginalisiert. Einen Eindruck von dem einstigen kulturellen Reichtum vermittelt beispielsweise die Schilderung des in Gardelegen geborenen Heimatkundlers Ludolf Parisius, dass eine in Estedt bei Gardelegen lebende Frau Ackermann Gennrich um 1850 über ein Repertoire von etwa einhundert erlernten Liedern und Balladen verfügte. Eberl-Ruf 2007, S. 53.

⁹⁹ Hoffmann 1970, S. 41.

des Christentums“ eingeschlagener deutscher Irrweg, hin zur säkularen „Grenzfixiertheit“ der nationalistischen Moderne, lässt sich nicht über noch mehr Aus- und Abgrenzung in einen Erlösung verheißenden Pfad zum „gelobten Land“ verwandeln. Die klassische deutsche Dichotomie kann nur über einen Prozess des Wieder- und Neufindens eigenständiger Konzepte zur integrativen Öffnung von Grenzvorstellungen befriedet werden. Die Blindheit gegenüber „Mechanismen der zwanghaften Aus- und Eingrenzung“ kennzeichnet jenes methodische Versagen, welches die Abwege einer „NS-Wissenschaft“ erst möglich machte.

Am 05. März 2021, im 30. Jahr der Überwindung der manifestesten Folgen „mitteldeutscher“ Politik – 100 Jahre nach der Leipziger Rede Albrecht Pencks – sollten sich Geografen, Archäologen und Historiker die Frage stellen, ob es nicht an der Zeit wäre, sich vom „wissenschaftlichen“ Gebrauch des Attributs „mitteldeutsch“ zu verabschieden.

Literaturverzeichnis

- Acham, Karl; Witrissal, Georg (2020): Die Soziologie und ihre Nachbardisziplinen im Habsburgerreich. Ein Kompendium internationaler Forschungen zu den Kulturwissenschaften in Zentraleuropa.
- Adelung, Johann Christoph (1782): Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache. Zur Erläuterung der deutschen Sprachlehre für Schulen (Documenta linguistica : Reihe 5, Deutsche Grammatiken des 16. bis 18. Jahrhunderts). Online verfügbar unter https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs3/object/display/bsb10583300_00160.html.
- Allekotte, Hans (1931): Carl Josef Meyer als Eisenbahnunternehmer in Mitteldeutschland um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Dissertation. Universität Köln, Köln.
- Assmann, Richard (1885): Die Gewitter in Mitteldeutschland. Nach den Beobachtungen des Vereins für Landwirtschaftliche Wetterkunde. Halle (Saale): Tausch & Grosse.
- Birkenmeier, Jochen (2011): Luthers Totenmaske? Zum musealen Umgang mit einem zweifelhaften Exponat. In: Albrecht Beutel (Hg.): Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Lutherjahrbuch, 78. Jahrg. 2011), S. 187–203.
- Blaschke, Karlheinz (1998): Sachsens geschichtlicher Auftrag. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Sächsischen Kommission für Geschichte. In: *Jahrbuch fuer Regionalgeschichte und Landeskunde* 21, S. 21–48.
- Blaschke, Karlheinz (2001): Die „sächsische“ Revolution von 1989 – ein städtisches Ereignis. In: Bernhard Kirchgässner und Hans-Peter Becht (Hg.): Stadt und Revolution. 37. Arbeitstagung 1998. Stuttgart: J. Thorbecke (Stadt in der Geschichte, 27), S. 109–124.
- Böhlk, Olaf (2019): „regem se in Toringia esse cinsebat“ Ein „saxo-erulisches“ Königreich an Harz, Elbe und Saale als Keimzelle der ottonischen Saxonía? Online verfügbar unter <https://www.academia.edu/39402794>.
- Brachmann, Hansjürgen (1991): Der Limes Sorabicus – Geschichte und Wirkung. In: *Zeitschr. f. Archäologie*, S. 177–207.
- Brech, Martha (2003): „... damit wir langsam ein eigenes Repertoire bekommen.“ Rundfunkmusik zwischen erfundener Gattung und medienpezifischer Kunst. Online verfügbar unter https://www.ak.tu-berlin.de/fileadmin/a0135/Publikationen/brech/brech_2001_damit_wir_langsam_ein_eigenes_repertoire_bekommen.pdf, zuletzt geprüft am 29.02.2020.
- Eberle, Henrik: Catalogus Professorum Halensis, Eintrag Otto Schlüter. Online verfügbar unter <https://www.catalogus-professorum-halensis.de/schlueterotto.html>, zuletzt geprüft am 20.08.2020.
- Eberl-Ruf, Kathrin (Hg.) (2007): Musikkultur in Sachsen-Anhalt seit dem 16. Jahrhundert. Protokoll der Wissenschaftlichen Tagung zur Regionalen Musikgeschichte am 16. und 17. September 2005 in Salzwedel. Halle: Landesheimatbund Sachsen-Anhalt (Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, 42).
- Eggert, Wolfgang; Pätzold, Barbara (1984): Wir-Gefühl und Regnum Saxonum bei frühmittelalterlichen Geschichtsschreibern (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte).
- Fütterer, Pierre (2016): Wege und Herrschaft. Untersuchungen zu Räumerschließung und Raumerfassung in Ostsachsen und Thüringen im 10. und 11. Jahrhundert. 1. Aufl. Regensburg: Schnell + Steiner (Palatium, 2).
- Gallus; Knoll, Paul W. (2003): *Gesta principum Polonorum* (Central European medieval texts).
- Grabolle, Roman (2007): »[...] ac salam fluvium, qui Thuringos et Sorabos dividit [...]«. Das Gebiet der mittleren Saale als politisch-militärische Grenzzone im frühen Mittelalter. In: *Siedlungsforschung* (25), S. 153–190.

- Grimm, Jacob (1853): Geschichte der deutschen Sprache. 2. Aufl.
- Guth, Stefan (2015): Geschichte als Politik. Der deutsch-polnische Historikerdialog im 20. Jahrhundert (Ordnungssysteme).
- Haar, Ingo (2000): Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der „Volkstumskampf“ im Osten (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft).
- Heinzel, Reto (2016): Theodor Mayer. Ein Mittelalterhistoriker im Banne des „Volkstums“ 1920–1960.
- Henniges, Norman (2015): „Naturgesetze der Kultur“: Die Wiener Geographen und die Ursprünge der „Volks- und Kulturbodentheorie“. Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt. Online verfügbar unter <https://www.acme-journal.org/index.php/acme/article/download/1076/1146>.
- Henzler, Marek (2007): Od słupów Chrobrego do Schengen. In: *Polityka*, 22.12.2007. Online verfügbar unter <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/239701,1,od-slupow-chrobrego-do-schengen.read>, zuletzt geprüft am 21.08.2020.
- Heß, Ulrich (Hg.) (2004): Unternehmen im regionalen und lokalen Raum. 1750-2000. Leipzig: Leipziger Univ.-Verl (Veröffentlichungen des Sächsischen Wirtschaftsarchivs e.V. : Reihe A, Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Sachsens, 5).
- Hirsch, Paul; Widukind von Corvey; Lohmann, H.-E (1935): Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei. *Rerum gestarum Saxoniarum libri tres*. 5. Aufl. Hannover: Hahn (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, 60).
- Hoffmann, Lutz (1970): Von der sakralen zur säkularen Gesellschaft. In: Hartmut Bartsch (Hg.): Probleme der Entsakralisierung (Gesellschaft und Theologie : Abteilung Praxis der Kirche), S. 39–54.
- Jahn, Friedrich Ludwig (1810): Deutsches Volksthum.
- John, Jürgen (2001): „Mitteldeutschland“. Begriff, Geschichte, Konstrukt. 1. Aufl. Rudolstadt: Hain (Hain Wissenschaft).
- John, Jürgen (2009): Die Idee „Mitteldeutschland“ (Onlineversion). Online verfügbar unter https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur/bvs/bv_leipzig_dateien/Ingenieur-Nachrichten/John.pdf, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
- Jordanes; Mommsen, Theodor (1882): *Iordanis romana et getica*. Berolini: Apud Weidmannos (Monumenta Germaniae Historica Auctores Antiquissimi, 5).
- Jureit, Ulrike (2016): Das Ordnen von Räumen. Territorium und Lebensraum im 19. und 20. Jahrhundert. Hamburg: Hamburger Edition HIS.
- Kiepert, Heinrich (1860): Neuer Hand-Atlas über alle Theile der Erde. Online verfügbar unter <https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/18448559>.
- Kossinna, Gustaf (1919): Das Weichselland, ein uralter Heimatboden der Germanen. Danzig: Kafemann.
- Kunze, Christiane (2008): Chronologische Einordnung der beiden Siedlungen von Latdorf – Die Keramik. In: Susanne Friedrich und Harald Meller (Hg.): Archäologie am Kalkteich 22 bei Latdorf. Die Chemie stimmt! (Archäologie in Sachsen-Anhalt : Sonderband).
- Langewiesche, Dieter (2000): Nation, Nationalismus, Nationalstaat. In Deutschland und Europa. Orig.-Ausg. (Beck'sche Reihe).
- Mai, Klaus-Rüdiger (2018): Alles beginnt mit Herkunft – weshalb Ostdeutschland sich zur Provokation entwickelt. In: *NZZ*, 03.09.2018. Online verfügbar unter <https://www.nzz.ch/feuilleton/alles-beginnt-mit-herkunft-weshalb-ostdeutschland-sich-zur-provokation-entwickelt-ld.1415437>, zuletzt geprüft am 21.08.2020.

- Maurenbrecher, Romeo (1843): Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Varrentrapp.
- Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde (1840).
- Mordek, Hubert (1994): Die Hedenen als politische Kraft im austrasischen Frankenreich. In: Jörg Jarnut und Matthias Becher (Hg.): Karl Martell in seiner Zeit. Sigmaringen: Thorbecke (Beihefte der Francia, 37), S. 345–366.
- Nadler, Josef (1913): Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften (2).
- Penck, Albrecht (1921): Der Großgau im Herzen Deutschlands. Votr., geh. am 5. März 1921 in d. Neuen Börse zu Leipzig (Veröffentlichungen der Handelskammer Leipzig, 1).
- Prüwer, Tobias (2011): Zwischen Skylla und Charybdis: Motive von Maß und Mitte. In: Elena Buck, Anne Dölemeyer, Paul Erxleben, Stefan Kausch, Anne Mehrer und Mathias Rodatz (Hg.): Ordnung. Macht. Extremismus. Effekte und Alternativen des Extremismus-Modells. 1. Aufl., S. 59–84.
- Ranzmaier, Irene (2008): Stamm und Landschaft. Josef Nadlers Konzeption der deutschen Literaturgeschichte (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte).
- Ratzel, Friedrich (1923): Politische Geographie. 3. Auflage. Hg. v. Eugen Oberhummer.
- Remer, Julius August (1784): Uebersicht der Geschichte. In: Georg Simon Klügel und Remer ... (Hg.): Encyklopädie oder zusammenhängender Vortrag der gemeinnützigsten Kenntnisse. Mit sieben Kupfertafeln. Berlin, Stettin: Nicolai, S. 589–836.
- Renan, Ernest (1882): Was ist eine Nation? Online verfügbar unter <https://archive.org/details/RenanErnstWasIstEineNation>, zuletzt geprüft am 19.08.2020.
- Reuschle, Carl Gustav (1856): Illustrierte Geographie für Schule und Haus. Mit einem Atlas von 50 Karten und mehreren hundert Abbildungen. Online verfügbar unter https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs2/object/display/bsb10803180_00035.html.
- Reuschle, Carl Gustav (1857): Prospectus: Handbuch der Geographie oder neueste Erdbeschreibung mit besonderer Rücksicht auf Statistik, Topographie und Geschichte. Online verfügbar unter https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10429925_00652.html.
- Röding-Lange, Ute (1997): Bezeichnungen für „Deutschland“ in der Zeit der „Wende“. Dargestellt an ausgewählten westdeutschen Printmedien (Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie).
- Roth, Paul von (1863): Feudalität und Unterthanenverband. Weimar: Böhlau. Online verfügbar unter <http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ219311708>.
- Rougemont, Frédéric de (1843): Geographie des Menschen. Ethnographisch, statistisch und historisch. Zweite durchgesehene Ausgabe. Bern, Chur, Leipzig.
- Schlottke, Erdmuthe (1970): Mitteldeutschland. Semantische und psycholinguistische Untersuchungen zur jüngsten Wortgeschichte. 1. Aufl. (Münchener germanistische Beiträge).
- Schlottmann, Antje; Felgenhauer, Tilo; Mihm, Mandy; Lenk, Stefanie; Schmidt, Mark (2007): »Wir sind Mitteldeutschland!«. Konstitution und Verwendung territorialer Bezugseinheiten unter raumzeitlich entankerten Bedingungen. In: Ausgangspunkte und Befunde empirischer Forschung (Erdkundliches Wissen).
- Scholem, Werner (1920): Das rote Herz Deutschlands. In: *Volksblatt <Halle, Saale>* 31 (238).
- Schrader, Björn (2015): Die Geographisierung der Nation. Der Beitrag der Geographie zum nationalen Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich, 1789 - 1914 (Beiträge zur regionalen Geographie).
- Schultz, Hans-Dietrich (2004): Der „Stein des Anstoßes“ (Riehl): „Mitteldeutschland“. Antworten der „klassischen“ Geographie. In: *Berichte zur deutschen Landeskunde* (78), S. 371–399. Online verfügbar

unter https://www.deutsche-landeskunde.de/download/662/bd-78-heft-3/976/bgl_bd_78_heft_03_2004_04_schultz.pdf&usg=AOvVawOZYgoKqDiNvTGxfVRguqt2.

Schultz, Hans-Dietrich (2005): Deutschland und seine „Mitte“ aus der Sicht der klassischen (länderkundlichen) Geographie. In: Monika Gibas (Hg.): *Mythen der Mitte. Regionen als nationale Wertezentren*. 1. Aufl., S. 23–57.

Schultz, Hans-Dietrich (2018): Albrecht Penck: Vorbereiter und Wegbereiter der NS-Lebensraumpolitik? In: *E&G Quaternary Sci. J.* (66), S. 115–129.

Stolle, Ferdinand (1856): Des Engländers Gastrolle. In: *Die Gartenlaube* (40).

Ulbricht, Mike (2017): Volksverhetzung und das Prinzip der Meinungsfreiheit. Strafrechtliche und verfassungsrechtliche Untersuchung des § 130 Abs. 4 StGB (C. F. Müller Wissenschaft).

Wagner, Patrick; Satjukow, Silke (2015): Laboratorium der Moderne zwischen Ost und West. Laboratorium der Moderne zwischen Ost und West. Einleitende Anmerkungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts im 19. und 20. Jahrhundert. In: *Sachsen und Anhalt* (27), S. 13–20.

Wippermann, Wolfgang (1981): Der „deutsche Drang nach Osten“. Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes (Impulse der Forschung).

Wolf, Herbert (1967): Mitteldeutsch – Philologische Grundlage Und Weitere Geltung Des Begriffs. In: *Zeitschrift für Mundartforschung* 34 (2), S. 101–123. Online verfügbar unter www.jstor.org/stable/40500334.

Wuttke, Heinrich (1846): *Polen und Deutsche*. 1. Aufl.

Zeune, August (1830): *Gea. Versuch die Erdrinde sowohl im Landals Seeboden mit Bezug auf Natur- und Völkerleben zu schildern*. 3. Aufl. Online verfügbar unter <http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ16607040X>.

Ziehe, Irene (1996): Hans Hahne (1875 - 1935), sein Leben und Wirken. Biographie eines völkischen Wissenschaftlers (Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte).